

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ

¹Кайнаров Фазлиддин Зариф ўғли

¹Қарши Давлат Университети, Халқаро таълим дастурлари факультети,
Амалий математика йўналиши 1-курс талабаси.

^{2,3,4}Қудратов Эрали Абдишукур ўғли,

Нарзуллаев Элёр Али ўғли,

Ташмаматов Ғайрат Махмасид ўғли,

^{2,3,4}Қарши Давлат Университети талабалари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8127962>

Қабул қилинди: 09.07.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-07-20-29

УДК: 371.3

Аннотация: В данной статье анализируется качество образования и характер его управления, что имеет актуальное значение при подготовке будущих специалистов. Основаны международные стандарты качества управления качеством образования, его модели и компоненты.

Ключевые слова: качество образования, управление качеством образования, подходы, модели, «цикл Деминга», всеобщее управление качеством (TQM), международные стандарты качества, «французский» метод, «английский» метод.

ВВЕДЕНИЕ.

В современных условиях, когда образование и воспитание ценятся как самый ценный капитал, создаются возможности для качественного образования для всех людей за счет внедрения механизмов повышения эффективности оценивания образовательных результатов и методов.

В нашей стране особое внимание уделяется сфере образования на уровне государственной политики. Это, в свою очередь, является современным требованием эффективности образовательных учреждений в сфере подготовки кадров на основе увеличения задачи. По этой причине от будущих специалистов требуется высокий профессиональный потенциал и человеческие качества.

В научных исследованиях, проводимых по повышению профессиональной компетентности отдельных специалистов в мировой практике, особое внимание уделяется эффективности управления образованием, в котором основной акцент делается на управление качеством образования. Научная в этом направлении исследование теоретико-методологических основ управления системой высшего образования, совершенствование управления качеством и мониторинга качества образования на основе современных требований, разработка предложений, научно обосновывающих гармонию качества и эффективности образования, совершенствование системы оценки качества высшего образования направленный.

Реформы системы непрерывного образования, проводимые в сфере подготовки кадров в нашей республике, требуют совершенствования механизмов организации и управления образовательными процессами, формирования управления качеством образования на демократических и гуманных принципах, в соответствии с современными требованиями социально-экономического развития.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

Исследователи нашей республики Р. Ахлидинов, Р. Джораев, У. Инояттов, П. Анисимов, Г. Бордовский, Д. Горбачевская, Д. Кутева, О. Назарова, И. Позднякова, М. Поташник, П. Третьяков, Б. Коул, Э.Эль-Хавас, Дж.Гольдберг, Л.Харви и другие ученые о системе управления качеством образования в общеобразовательных средних, средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях разработаны технологии совершенствования, научно обоснованы факторы, определяющие взаимосвязь управления качеством образования с общим процессом реформ, проводимых в непрерывном образовании.

По мнению Р.Х.Жораева и С.Т.Тургунова, основная цель образовательного менеджмента заключается в координации, контроле и эффективном управлении деятельностью участников образовательного процесса. Методы выполнения функций управления образованием и достижения целей Л. И. Фишман, В. С. Безрукова, В. А. Калней, Отдельно показаны работы Т. Д. Макаровой.

Зарубежные ученые Б. Буркхальтер, Б. Крамрин, Дж. Хэкман, Г. Канджи и др. изучали вопросы управления качеством образования в высших учебных заведениях, внедряя принципы и технологии всеобщего

управления качеством для обеспечения качества и эффективности образования.

М. М. Поташник, исследовавший качество образования и образования, по мнению П.И.Третьякова, Т.И.Шамовой, теоретико-методологическую основу науки управления образованием составляют системный, функциональный, синергетический, деятельностный, ситуативный, рефлексивный, национально-территориальный и результативный подходы. Эти подходы служат теоретической основой для реализации эффективной управленческой деятельности в образовании.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Чтобы гарантировать эффективность управления качеством образования, управленческий персонал образовательных учреждений должен рассматривать управление как непрерывную, последовательную деятельность, осуществляемую управляющим субъектом. В этом случае образовательный процесс представляет собой динамическую социальную систему, находящуюся в постоянном движении как объект управления и включает в себя все черты, характерные для социальных систем. Необходимо реализовать методические подходы к управлению образовательным учреждением и качеством образования в нем на основе общих закономерностей, принципов и функций управления.

Управление качеством образования является частью общей структуры управления образованием, а его эффективность - структурой, способной значительно повысить общее управление образованием. Поэтому управление качеством образования дополняет существующую теорию и практику управленческой деятельности в системе образования важными элементами и обеспечивает эффективные результаты.

Словосочетание «качество образования» впервые официально употреблено в нашей стране в 1997 году в статьях и разделах нормативных правовых документов Республики Узбекистан о государственном контроле за качеством образования записано. Это, в свою очередь, мотивирует создание ряда теоретических и практических разработок для обеспечения качества образования. В исследованиях Ш. Курбанова и Э. Сейтхалилова под качеством образования понимается уровень удовлетворения ожиданий различных участников образовательного процесса от образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением.

Н.Шмырева, М.Губанова и З.Крецанар считают, что качество образования – это совокупность потребительских характеристик образовательных услуг, обеспечивающих удовлетворение потребности во всестороннем развитии личности обучающегося считает.

А. Воронин трактовал качество образования как категорию, определяющую состояние и результат образовательного процесса в обществе, развитие гражданских, жизненных и профессиональных компетенций человека, а также соответствие потребностям и ожиданиям формирования.

Домбровская Е. признает качеством образования соответствие образования требованиям Государственных образовательных стандартов, учебных документов соответствующей образовательной программы. Анализ литературы в обобщенном смысле потребности человека в качестве образования и интересов общества и государства указывает, что он рассматривается как набор удовлетворяющих свойств.

На основании вышеприведенных описаний можно сказать, что качество образования – это соответствие знаний обучающихся международным государственным стандартам, качественные результаты учебных заведений разного уровня, успешная деятельность, а также результат деятельности участников образовательного процесса по обеспечению качества инновационных образовательных услуг.

В ходе исследования было отмечено существование различных подходов к описанию «управления качеством образования», в том числе Ш. Гурбанова, Э. Сейтхалилова, управления качеством образования - вызванного влиянием определенных социальных и педагогических условия и описывает его как многозадачную систему.

М. Поташник, В. Панасюк и другие рассматривают управление качеством образования как многоаспектную гибкую систему, направленную на удовлетворение социального заказа на формирование конкурентоспособного специалиста.

Н. Селезнева, А. Субеттолар утверждают, что управление качеством образования – это управление качеством всех объектов и процессов в образовании, а О. Назарова определяет управление качеством образования как качество знаний и информации. признает, что процессы, процедуры и операции, ведущие к повышению уровня.

Управление качеством образования – это управление, направленное на достижение прогнозируемых результатов образования, разработку мероприятий по обеспечению качества, эффективное обучение участников образовательного процесса. образовательное учреждение, состоящее из процессов заинтересованности в работе, выявления отклонений от целей, контроля и анализа изменений представляет собой систему постоянного совершенствования, основанную на самооценке всех сфер деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Проанализированные исследования показали, что существуют разные подходы в направлении управления качеством образования, и их целесообразно пояснить. Основоположник менеджмента качества В. Шухарт разработал подход, основанный на контроле качества каждой части технологического процесса предложено заменить его методикой, направленной на обеспечение одновременно его функционирования. Его идея о необходимости постоянного улучшения качества была развита Э. Демингом, а PDCA (Planning-Do-Check-Act), т.е. RBNH (Planning-Execution-Control-Action) - «метод Шухарта-Деминга» или «метод Деминга». цикл» был разработан для производственного процесса был введен под названием Следующий специалист по управлению качеством А. Фейгенбаум ввел понятие Тотального контроля качества, состоящего из этапов развития, поддержания и улучшения качества.

На основе этого метода управления качеством, предложенного Шухартом, Демингом и Фейгенбаумом, была разработана концепция всеобщего управления качеством (TQM). Его суть – принципы управления, которые приводят к успеху образовательного учреждения.

Состоит из использования В концепции TQM отражены все положительные стороны, присущие предыдущим концепциям управления качеством. Она составляет основу многих современных систем управления в сфере производства и обслуживания. Многие подходы к TQM являются идеями современного поколения международных стандартов качества, принадлежащих к семейству ISO входит в состав.

В.Нуйдин констатировал, что в результате адаптации принципов и методов TQM к сфере образовательных услуг стало возможным выделить виды деятельности по планированию, контролю и улучшению качества. TQM изначально разрабатывался для промышленного сектора экономики принципы широко применялись в управлении зарубежными учебными

заведениями, TQM применялось в системе образования США с 1985 г., а к 1996 г. принципы повышения качества применялись в 252 учебных заведениях. Стандарты комплексного управления качеством созданные в соответствии с рекомендациями система менеджмента качества образования основывается на следующих принципах:

- предназначен для потребителей;
- руководство руководством образовательного учреждения;
- комплексность вовлечения работников образовательного учреждения;
- принятие управленческих решений в высших учебных заведениях на основе очевидных доказательств;
- управление на основе системного подхода;
- постоянное повышение качества образования;
- интересы субъектов;
- подход к управлению как к шагу и др.

С 1990-х годов методология TQM в Великобритании была использована, а инициатива по применению концепции всеобщего управления качеством первоначально была осуществлена образовательными учреждениями США. Методология TQM, внедренная для управления качеством, сегодня развивается, и ее эффективно используют такие страны, как Канада, Норвегия, Нидерланды, Бразилия, Португалия, Российская Федерация и Казахстан.

В большинстве зарубежных стран признано, что оценка качества образования должна состоять из двух компонентов, то есть внутренней (самооценка) и внешней оценки, причем точные механизмы этих организаций могут быть различными. Внешняя система оценки качества понимается в большей степени связанной со стандартами и экономической эффективностью, тогда как внутренняя система оценки связана с конкурентоспособностью и направленными на развитие улучшениями. Существующие в мире системы оценки качества образования можно условно разделить на две модели в зависимости от акцента на внешнее и внутреннее оценивание.

Во-первых, образовательные учреждения перед обществом и государством «французская» модель, основанная на внешней оценке посредством аттестации, аккредитации и контроля ответственности. В этом случае самооценка образовательным учреждением носит поверхностный

характер, так как основное внимание уделяется внешней оценке нацелены на эффективную передачу.

Вторая – «английская» модель оценки качества образования основана на внутренней оценке образовательным учреждением. Французская модель в европейских странах, таких как Франция, Норвегия, Чехия, Латвия, Эстония, английская модель в Великобритании, Дании, Германии, Словении, Польше, США, используется в странах Латинской Америки. США, Финляндия и некоторые другие страны эффективно используют обе модели оценки качества образования.

Таким образом, контроль качества образования состоит из внутренней и внешней оценки и показывает, что механизмы этих оценок различны и что внутренняя оценка имеет решающее значение в обеспечении качества образования.

На сегодняшний день в мировой системе высшего образования используется более 10 моделей управления качеством образования, и эти модели устанавливают требования к процессам и аспектам деятельности, направленным на достижение требуемых качественных результатов высших учебных заведений а показатели, принципы, методы и критерии, определяющие уровень совершенствования этих процессов, понимаются как совокупность способов их оценки. Модели оценки качества на основе систематической самооценки, SWOT-анализа вузов он предполагает выявление сильных и слабых сторон деятельности и устранение недостатков.

Эффективность реализации образовательной программы оценивается по таким показателям, как метод обучения, наличие и эффективность механизма оценки качества обучения. Внутренняя оценка образовательных программ в результате формируется информация о традиционных и интерактивных формах обучения, их взаимосвязи, конечных результатах обучающихся, методах обучения и их принятии образовательным учреждением. С учетом этой информации проводится внешняя оценка образовательной программы на основе таких показателей, как методы обучения, наличие и эффективность механизмов оценки знаний обучающихся, механизмов контроля качества обучения увеличена. Также в процессе внешней оценки образовательной программы эксперты определяют ее соответствие критериям оценки качества (высокий, средний, низкий уровень) и по таким ключевым показателям, как учебно-

методическое обеспечение программы, наличие и количество необходимые учебные материалы и материально-техническое обеспечение учебного процесса оценивает.

Исходя из вышеизложенного, можно будет провести достаточно беспристрастную внешнюю экспертизу качества образования в учреждении на основе информации, собранной с помощью системы внутреннего контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Реформы, проводимые в системе образования, способствуют дальнейшему совершенствованию механизмов управления качеством образовательных процессов, управления образованием, основанных на демократических, гуманитарных принципах требует необходимости формирования. Особенно будущее. Необходимость постоянного повышения качества и эффективности образования в общеобразовательных учреждениях нашей страны на этапе качества области подготовки специалистов требует дальнейшего развития профессионально-педагогических компетенций учителей школ, организации управления качеством образования их образование на уровне современных требований.

Принимая во внимание, что система менеджмента качества, разработанная на основе концепции TQM (тотальное управление качеством), направлена на улучшение не только образовательного процесса, но и качества всех процессов, происходящих в учреждении, на основе механизма самоконтроля. -оценочный, конкурсный на основе этой концепции целесообразно внедрять систему менеджмента качества в образовательных организациях при подготовке кадров. Внедрение менеджмента качества в образовательных учреждениях, развитие образования на основе изучения потребностей потребителей дает возможность качественного решения задач с учетом уступок стратегии устойчивого развития, непрерывного образования, глобализации знаний.

REFERENCES:

1. Якубов М. С., Даминова Б. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 31-44.

2. Raximov N. et al. As a mechanism that achieves the goal of decision management //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-4.
3. Тошиев А. Э., Даминова Б. Э. ФОРМИРОВАНИЯ САМАРКАНДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ //Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017). – 2017. – С. 746-749.
4. Esanovna D. V. Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – Т. 2. – №. 6.
5. ESANOVNA D. V. APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE //EDUCATION AND TRAINING. – 2021. – С. 2181-975.
6. Даминова Б. Э. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 611-614.
7. Esanovna D. V. UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system //akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology. – Т. 42. – С. 33.
8. Esanovna D. V. UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE //EDUCATION AND TRAINING. – 2021. – С. 2181-975.
9. Даминова Б. Э., Якубов М. С. Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз //Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2013. – №. 1. – С. 306-308.
10. Даминова Б. Э. Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз //Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2013. – Т. 1.

11. Yakubov M., Daminova B. Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
12. Raximov N., Primqulov O., Daminova B. Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-4.
13. Esanovna D. B. UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE //EDUCATION AND TRAINING. – 2021. – С. 2181-975.
14. Esanovna D. B. UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system //akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology. – T. 42. – С. 33.
15. Якубов М., Даминова Б., Юсупова С. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.